

Un convertisseur numérique-analogique pour l'agrégation de porteuses 5G

Pierre Ferrer, François Rivet, Hervé Lapuyade, Yann Deval

Abstract—Ce papier présente une architecture de convertisseur radio-fréquence (RF) large bande pour l'agrégation de porteuses 5G. Le circuit est composé d'un générateur de séquences de Walsh et de Convertisseurs Numérique-Analogique (CNA) pour pondérer les séquences avec des coefficients. La somme des séquences pondérées génère des signaux arbitraires sur une plage de fréquences comprises entre 600MHz et 5GHz compatibles avec le standard 5G-FR1. La consommation du circuit est de 31.6mW avec une efficacité énergétique de 0.24pJ/bit.

Index Terms—Transformée de Walsh, Hadamard, Reconstruction fréquentiel, Agrégation de porteuse, 5G, large bande, DAC RF

I. INTRODUCTION

Le standard 5G sub-6GHz (5G-FR1) utilise le spectre sur une large bande comprise entre 600MHz et 5GHz, avec une technique d'agrégation de porteuses utilisant des modulations d'ordre élevé (64-QAM). Les architectures de Conversion Numérique-Analogique (CNA) doivent être repensées pour générer des signaux en conversion directe radio-fréquence (RF) sur une large bande. L'entrelacement fréquentiel est une technique pour construire un signal fréquentiellement plutôt que temporellement [1] [2] [3], afin d'optimiser les ressources matérielles.

La Transformée de Walsh (TW) est une transformée fréquentielle avec des propriétés similaires à celle de Fourier. Elle utilise des séquences orthogonales carrées et pondérées pour générer des signaux arbitraires. Ces séquences sont analogues à des signaux numériques hautes-fréquences, adaptés à l'intégration d'un convertisseur RF direct à faible consommation en technologie 28nm CMOS FDSOI de ST Microelectronics.

Ce papier présente la conception d'un générateur arbitraire de signaux RF utilisant la TW initié dans [4]. Le générateur de séquences de Walsh a été réalisé avec des portes logiques et les coefficients sont calculés sous Matlab puis stockés dans une mémoire interne afin de valider le concept. Les séquences sont pondérées par leurs coefficients respectifs à l'aide de CNAs dont les sorties sont sommées en courant. L'architecture du convertisseur est détaillée dans la section 2. La section 3 présente les résultats des simulations Post-Layout (PLS).

II. ARCHITECTURE DU GÉNÉRATEUR DE SIGNAUX RF

Le circuit présenté dans la Figure 1 est une preuve de concept utilisant une TW d'ordre 6. Il met en oeuvre 64 séquences avec 64 coefficients codés sur 8 bits.

Les séquences de Walsh sont soit primaires, soit secondaires. Les séquences primaires sont générés à partir de la fréquence de Walsh (ici l'exemple de 8GHz est utilisé pour

Fig. 1. Architecture du générateur de signaux arbitraires RF

des facilités de compréhension) à l'aide de bascules D câblées en diviseur de fréquence. L'architecture utilise 6 séquences primaires de fréquences comprises entre 250MHz et 8GHz. Les séquences secondaires sont générées par combinaison des séquences primaires et des séquences secondaires des ordres de Walsh précédents avec des portes logiques. Des bascules D synchronisent les séquences entre elles. Elles forment une base orthonormée complète W_N dans laquelle nous pouvons décrire n'importe quel signal RF échantillonné $x[n]$ comme une série de Walsh $X_W[i]$ (Eq. (1)).

$$X_W[i] = \frac{1}{2^N} \times \sum_{n=0}^{2^N-1} x[n]W_N(i, n) \quad (1)$$

Les coefficients de Walsh X_W sont quantifiés sur 8 bits et rafraîchis à une fréquence de 250MHz. La génération des coefficients de Walsh est faite sous Matlab et stockés dans une mémoire interne. La mémoire a une taille de 1,28Mbits pour pouvoir traiter des signaux modulés respectant le standard 5G-FR1 d'une durée de 10ms. La pondération des 64 séquences est faite par des CNA basés sur des paires différentielles, sommées en courant. Les CNA ont une dynamique de 7 bits avec un bit de signe.

III. RÉSULTATS DE SIMULATION

Des simulations haut-niveau réalisées en MatLab valident l'architecture avec un scénario de test composé de 3 porteuses modulées en 64-QAM, de largeur de bande 20MHz. La Figure 2 présente une porteuse à 700MHz, deux porteuses

Reference	[1]	[3]	[2]	[5]	This Work
Cmos node (nm)	28	40	65	130	28
Operating Frequency (GHz)	4.4	13.34	4.1	20	4
Consumption (mW)	360	103	380	1910	31.6
Quantization bits	13	6	16	10	8
Sample Rate (GS/s)	9	28	1.75	3.35	16
Efficiency (pJ/bit)	3.10	0.61	13.5	57.01	0.24

TABLE I
ÉTAT DE L'ART DES CNA RF

proches à 3.5GHz. On observe un SFDR de -45.85dB, un ACLR de 51.04dBc et un EVM de 2.06%.

Fig. 2. Signal 64-QAM composé de 3 porteuses

La Figure 4 présente une simulation PLS du circuit dessiné en Figure 3) d'un signal sinusoïdal (CW) à une fréquence cohérente (1GHz) de la fréquence de la séquence primaire de Walsh la plus élevée (8GHz). On observe un SFDR de 33.23dB. La consommation du circuit est de 31.6mW, avec une surface de 1.25mm² dont 0.282mm² pour la fonction utile. Le Tableau I montre une efficacité de conversion de 0.24pJ/bit, la meilleure de l'état de l'art à la connaissance des auteurs.

IV. CONCLUSION

Un circuit utilisant la TW a été conçu pour générer des signaux 5G-FR1. L'architecture a été validée par des simulations haut-niveau et PLS avec un SFDR de 33.23dB, une consommation de 31.6mW et une efficacité de conversion de 0.24pJ/bit.

Fig. 3. Layout du circuit

Fig. 4. Sinus à 1GHz

V. REMERCIEMENTS

Le projet ayant donné lieu à cette application a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n° 964246 (projet HERMES). Ce document reflète uniquement le point de vue de l'auteur, la Commission européenne n'est pas responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des informations qu'il contient.

REFERENCES

- [1] J. Xiao, B. Chen, T. Y. Kim, N.-Y. Wang, X. Chen, T.-H. Chih, K. Raviprakash, H.-F. Chen, R. Gomez, and J. Y. Chang, "A 13-bit 9gs/s rf dac-based broadband transmitter in 28nm cmos," *Symposium on VLSI Circuits*, pp. C262–C263, 2013.
- [2] E. Bechthum, G. Radulov, J. Briaire, G. Geelen, and A. van Roermund, "9.6 a 5.3ghz 16b 1.75gs/s wideband rf mixing-dac achieving imd₂-82dbc up to 1.9ghz," *IEEE International Solid-State Circuits Conference - (ISSCC)*, pp. 1–3, 2015.

- [3] W.-C. Kim, D.-s. Jo, Y.-J. Roh, Y.-D. Kim, and S.-T. Ryu, "A 6b 28gs/s four-channel time-interleaved current-steering dac with background clock phase calibration," *Symposium on VLSI Circuits*, pp. C138–C139, 2019.
- [4] N. Bouassida, F. Rivet, Y. Deval, D. Duperray, and A. Cathelin, "A concurrent transmitter in cmos 28nm fdsoi technology based on walsh sequences generator," *IEEE International New Circuits and Systems Conference (NEWCAS)*, pp. 1–4, 2016.
- [5] L. Duncan, B. Dupaix, J. J. McCue, B. Mathieu, M. LaRue, V. J. Patel, M. Teshome, M.-J. Choe, and W. Khalil, "A 10-bit dc-20-ghz multiple-return-to-zero dac with ≥ 48 -db sfdr," *IEEE International Solid-State Circuits Conference - (ISSCC)*, vol. 52, no. 12, pp. 3262–3275, 2017.